

A pesca do siri (*Callinectes sp.*) no litoral sul do Estado de São Paulo

Crab (*Callinectes sp.*) fishing in the southern coast
of State São Paulo

RESUMO

O complexo estuarino-lagunar de Iguape-Cananéia é um dos mais importantes ecossistemas costeiros, reconhecido por cientistas, ecologistas e organizações internacionais como um dos mais produtivos do planeta, apresentando uma considerável reserva de mangue pouco degradada. Neste rico ecossistema ocorre uma intensa atividade pesqueira, principalmente artesanal, envolvendo três mil pescadores, os quais residem nos municípios de Iguape, Cananéia e Ilha Comprida, sendo a região lagunar do complexo o principal local da atividade. Uma atividade pesqueira que ainda não havia sido estudada na região é a pesca do siri (*Callinectes sp.*), e as condições de vida em que vivem os pescadores que praticam este tipo de pesca para subsistência. Esta pesquisa realizou um levantamento dos pescadores que trabalham com a captura do siri nos municípios de Cananéia, Iguape e Ilha Comprida, com a finalidade de subsidiar um ordenamento das atividades pesqueiras da região.

UNITERMOS

Pesca — São Paulo, Iguape — Cananéia; *Callinectes sp.*

ABSTRACT

The stuarine-lagunar complex of Iguape-Cananéia constitute one of the most important coastal ecosystems; it is considered by scientists, ecologists and international organizations as one the most productive ecosystem of the world, as it presents a considerable swamp área with little degradation. There is in this rich coastal ecosystem an intense fishing activity, mainly non-industrial, which includes 3000 fishermen which dwell in Iguape, Cananéia e Ilha Comprida. The lagunar zone of the complex is the center of the fishing activity. One of the fishing activities which had not been studied (including life conditions of the fishermen that fish for subsistence) involves the crab (*Callinectes sp.*). The present work made a survey on the fishermen that fish crabs in Cananéia, Iguape e Ilha Comprida in order to contribute to an organization of fishing activities in the region.

KEYWORDS

Fishing — São Paulo, Iguape — Cananéia; *Callinectes sp.*

Jocemar Tomasino
Mendonça¹
Edison Barbieri²

¹Oceanógrafo. Pesquisador científico do Instituto de Pesca do Estado de São Paulo
²Oceanógrafo pela UFRGS. Doutor em Oceanografia pela USP. Docente do Centro Universitário São Camilo

INTRODUÇÃO

O valor dos ecossistemas costeiros é bastante conhecido, por estes servirem de áreas de criação, refúgio, fonte de nutrientes, responsáveis por parte considerável dos recursos marinhos. A degradação destes locais, devido à poluição industrial, doméstica, especulação imobiliária, falta de planejamento e políticas para a exploração sustentada, diminui a disponibilidade das populações de espécies exploráveis (Neiva, 1990), causando problemas financeiros, econômicos e sociais para as comunidades que dependem destes locais.

O complexo estuarino lagunar de Iguape-Cananéia é um dos mais importantes ecossistemas costeiros, reconhecido por cientistas, ecologistas e organizações internacionais como um dos mais produtivos do planeta, apresentando uma considerável reserva de mangue pouco degradada (Diegues, 1987).

Os municípios abrangidos no estudo apresentam uma espetacular natureza, a qual ainda conserva suas características naturais, com uma população caiçara nativa. Devido, porém, à forma como tem se dado o desenvolvimento na região, estas características estão se perdendo, pois, do mesmo modo como ocorreu em diversos locais do Estado de São Paulo, principalmente no litoral norte, a especulação imobiliária descaracterizou inúmeras comunidades caiçaras, e muitas delas simplesmente desapareceram.

Neste complexo ocorre uma intensa atividade pesqueira, principalmente artesanal, abrangendo três mil pescadores, os quais residem nos municípios de Iguape, Cananéia e Ilha Comprida, sendo a região lagunar do complexo o principal local da atividade.

Os pescadores atuam de maneira autônoma com meios de produção próprios, sozinhos ou com a família, ou ainda em parcerias. No geral, não evoluíram para uma pesca de pequena escala, transformando-se, muitas vezes em empregados de armadores de pesca, quando não abandonam a profissão e migram para os centros urbanos (Neiva, 1990).

Diversos trabalhos relatam os problemas da pesca e das comunidades pesqueiras encontradas no litoral do estado, entre os quais podemos citar Mourão (1971), "O Trabalho de Desenvolvimento Sustentado no Litoral Sul de São Sebastião", o Seminário Internacional de Desenvolvimento Sustentado (1986), o Programa da Mata Atlântica (1991) e Assunção, Giuliatti (1992). Esses trabalhos descrevem problemas que permeiam a atividade pesqueira naquelas comunidades tais como a carência de gelo, a necessidade de câmaras frias adequadas à produção, o tráfego inseguro pela barra de Cananéia, a falta de ordenação adequada, que inclua medidas de assistência técnica, econômica e social do setor por ocasião da regulamentação, captura desordenada para garantir a sobrevivência e desestruturação dos órgãos públicos envolvidos com o setor (Mendonça et al, 1997).

Através desta pesquisa foi realizado um levantamento da situação social em que se encontram os pescadores que trabalham com a captura do siri *Callinectes sp.* nos municípios de Cananéia, Iguape e Ilha Comprida, com a finalidade de subsidiar uma política que vise à conservação do recurso, visando salvaguardar, também, a situação social em que vivem os pescadores desta região.

CARACTERÍSTICA GERAL DA ATIVIDADE PESQUEIRA

De acordo com Mendonça et al (1997), o desenvolvimento da pesca na região estudada segue os procedimentos descritos nos parágrafos subseqüentes:

Em Cananéia a atividade é mais desenvolvida, apresentando pesca industrial com barcos de pequeno porte com comprimentos variando de 10 a 16 metros e uma autonomia de 15 dias de mar. Para melhor entendimento, os autores dividiram a atividade em duas categorias: pesca de mar-a-fora, e pesca costeira e estuarinagalunar. A primeira possui dois tipos de pesca, praticada pelos malheiros e pelos camaroneiros. Os primeiros pescam diversos peixes, depen-

dendo da época, com malhas que variam de 6 a 12 cm, medidos de nó a nó. Os camaroneiros pescam o camarão-sete-barbas (*Xiphopenaeus kroyeri*), camarão branco (*Litopenaeus shmitti*) e camarão rosa (*Farfantepenaeus paulensis* e *Farfantepenaeus brasiliensis*), com barcos que variam muito de tamanho, autonomia e capacidade de estocagem. Os barcos maiores estão voltados à pesca de camarão rosa, tendo esta uma captura composta de diversas espécies de peixes, crustáceos e moluscos, os quais fazem parte da fauna acompanhante.

Ocorre, também, a pesca artesanal ou pesca costeira e estuarino-lagunar, composta por uma arte de pesca predominante, o cerco-fixo. Mas existe, ainda, a pesca de espinhel (vertical e horizontal), redes de emalhar e gerival.

O cerco fixo é um tipo de armadilha que fica junto ao manguezal (Radasevsky, 1976; Ramos et al, 1980), que captura diversos peixes, que variam de acordo com a época: no inverno predomina a tainha (*Mugil platanus*) e no verão o robalo (*Centropomus undecimalis* e *C. paralellus*) e o parati (*M. curema*). É formada de bambus com durabilidade de aproximadamente três meses, necessitando a renovação do cerco, motivo da grande dinâmica existente. O gerival é uma arte de pesca que captura camarão-branco no estuário, geralmente utilizado no verão (safra do camarão no estuário). Esta "arte" baseia-se em um "puçá" que fica no fundo e vai sendo arrastado de acordo com a corrente de maré (Galluti, 1995). O espinhel e rede de emalhar são artes convencionais que capturam peixes dentro do estuário, utilizando diversos tamanhos de anzóis e malhas.

O município de Iguape destaca-se pela grande produtividade de manjuba (*Achoviella lepidentostole*) nos meses quentes (Bendazolli, Rossi-Wongtschowski, 1990). Ocorre, também, a pesca industrial de pequeno porte, mas com poucos barcos. Sua maior produção é da pesca artesanal, que apresenta diversos cercos-fixos e outras artes de pesca, bem como o uso da majubeira e corrico para a pesca de manjuba. Uma pesca nova e de grande importância para o município, principalmente na entressafra da manjuba, é a captura do siri *Callinectes sp.*, que teve início há aproximadamente quatro anos, sendo explorado com uma característica peculiar: o produto é sempre vendido vivo.

De acordo com dados do Instituto de Pesca-SAA a produção de pescado em Cananéia fica em torno de 1.500 toneladas/ano e de Iguape próximo de 2.500 toneladas/ano. Atualmente, o

projeto Pesca Sul Paulista, no Núcleo de Pesca e Aquicultura de Cananéia do Instituto de Pesca, vem iniciando um sistema de coleta de dados de produção pesqueira, a fim de melhorar a qualidade dos dados recolhidos e ampliar o trabalho de extensão pesqueira feito em Cananéia. Para tanto, é necessária uma descrição sucinta das comunidades pesqueiras da região. Com o intuito de auxiliar o projeto, foi elaborada esta pesquisa sobre a pesca mais emergente da região, a captura do siri (*Callinectes sp.*).

PROBLEMAS GERAIS ENCONTRADOS NA ATIVIDADE PESQUEIRA DA REGIÃO

Referindo-se apenas a problemas dos municípios de Cananéia, Ilha Comprida e Iguape, podemos citar a falta de um ordenamento pesqueiro para os diferentes recursos explorados, tais como a pesca da manjuba *Anchoviella lepidentostole* no município de Iguape, onde se encontra grande número de famílias que dependem do recurso, que não raras vezes passam necessidades. Isto porque, quando ocorre o pico de captura (primavera-verão), o valor pago pelo produto ao pescador torna-se muito inferior ao esperado, podendo em certos casos, não compensar a atividade.

Outro problema encontrado refere-se à fiscalização ineficiente sobre, praticamente, todos os recursos explorados da região. Tomemos como exemplo a captura do caranguejo *Ucides cordatus*, onde temos um pico de captura durante o verão, época em que os indivíduos saem das tocas para copular. Esta espécie, de acordo com informações dos próprios pescadores, é séria candidata a ter uma sobreexploração em curto espaço de tempo, visto que sua captura está sendo predatória, com a utilização de armadilhas e de produtos químicos, embora exista uma portaria, desde 1993, que proíbe o uso de tais apetrechos.

Problemas que envolvem a fiscalização são delicados, pois a escassez de recursos é grande e o despreparo do próprio fiscal constitui outro fator agravante. Exemplo disso é o caso do caranguejo. Devido à falta de uma fiscalização mais eficiente por parte dos municípios, ocorre uma "invasão" de coletores de caranguejo, oriundos de diversos locais, do próprio estado ou de outros estados, cujas técnicas de captura são prejudiciais ao recurso, além de serem proibidas por lei, depredando e criando problemas sociais aos coletores da região.

A falta de infra-estrutura para atender às demandas e aos anseios dos pescadores, principalmente o artesanal, pode ser tomada como um dos grandes problemas do setor pesqueiro da região. No município de Cananéia os pescadores artesanais carecem de gelo, pois, embora exista a CEAGESP-SAA, este não atende a demanda. A travessia da barra de Cananéia torna-se, também, um problema, pois não existe sinalização ou orientação para que os barcos possam ser guiados, gerando insegurança e dificultando a entrada da frota sediada no município, bem como embarcações oriundas de outros portos. Em Iguape, a CEAGESP também não atende às necessidades dos pescadores, com problemas de gelo e escoamento da produção. Não havendo apoio logístico por parte do estado à classe pesqueira, principalmente à pesca artesanal, fica totalmente dependente da iniciativa privada.

Toda região carece de dados pesqueiros, o que dificulta o ordenamento correto dos recursos. Dados de produção, esforço e caracterização da captura são extremamente importantes para que possamos ter um diagnóstico correto da atividade pesqueira praticada aí. Dados socioeconômicos também são escassos, fato que agrava, em muito, o entendimento da dinâmica pesqueira da região, pois os parâmetros de produção econômica estão intimamente interligados às condições de vida dos pescadores.

Muitos problemas do setor pesqueiro, tais como estimativas de produção confiáveis, informações técnicas e de âmbito administrativo de repasse rápido ao setor, entre outros, podem ser

solucionados ou amenizados, por meio de uma coleta de dados de produção confiável e de uma ligação com o setor de pesquisa mais eficiente, realizando-se trabalhos conjuntos que venham satisfazer às necessidades do setor pesqueiro. Quando há uma fonte confiável de dados que gera informações que são repassadas à classe, pode haver uma relação mais harmônica e a união de esforços para atingir metas que ajudem o setor como um todo.

METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido nos municípios de Iguape, Cananéia e Ilha Comprida (*figura 1*), sendo percorrida a região por terra e por água, a fim de identificar os pescadores e as comunidades.

Foram realizadas entrevistas com os pescadores de siri durante sua atividade ou após a pescaria, percorrendo as comunidades e adquirindo dados de aspectos socioeconômicos, tais como:

- Nome
- Idade
- Escolaridade
- Número de pessoas da família
- Atividade paralela
- Tempo que atua na atividade
- Ponto de desembarque
- Embarcação própria
- Número médio de armadilhas utilizadas
- Produção média semanal
- Problemas e possíveis soluções

Figura 1

Após este levantamento, pode-se apresentar um panorama preliminar da quantificação da produção de siri desde julho de 1997 até junho de 1998, e principalmente como vivem os pescadores de siri desta região.

A PESCA DO SIRI

A pesca de siri é desenvolvida utilizando um apetrecho denominado de "puçá" (Figura 2), constituído de um aro com uma rede e um cabo com uma bóia na extremidade, o qual localiza a armadilha imersa. No meio deste aro é colocada a isca, que no geral é composta de peixes, como o peixe espada (*Trichiurus lepturus*), a corvina (*Micropogonias furnieri*) e a tainha (*Mugil platanus*). A isca mais procurada é o peixe-espada, devido à maior durabilidade quando imerso na água (demora mais para se decompor).

A produção do siri ao longo do ano, no município de Iguape, mostra maiores capturas

no período de abril a novembro, chegando a atingir 16 toneladas desembarcadas. De novembro a março ocorreu uma evasão dos pescadores que saíram para a pesca da manjuba, em função, também, da diminuição do tamanho médio dos exemplares, que ocorre durante os meses de setembro a outubro (Figura 3). O que provoca a queda do valor do produto. Um panorama atual da pesca no município de Iguape nos mostra que o siri pode atingir mais de 30% de toda produção desembarcada no município, com produções acima de 15 toneladas por mês. A produção total de pescado desembarcada no mês de outubro de 1997 em Iguape foi de 45,3 toneladas, sendo que as espécies mais pescadas foram:

Manjuba: 32%	Siri: 22%	Manjubão: 10%
Tainha: 10%	Mistura: 7%	Salteira: 6%
Caçonete: 3%	Corvina: 3%	

A Tabela 1 apresenta a produção de Siri Azul (em kg) de setembro de 1997 a setembro de 1998.

Figura 2

**PRODUÇÃO DE SIRI AZUL (EM KG) DE SETEMBRO DE 1997
A SETEMBRO DE 1998**

	1997						1998						
MÊS	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
Produção (kg)	15868	14656	7089	2763	6	0	6060	3381	3982	1931	2451	2728	5373

Tabela 1

**COMPRIMENTO MÉDIO DO SIRI AZUL NO MUNICÍPIO DE IGUAPE,
BAIRRO DE SUBAUMA, NO PERÍODO DE UM ANO
(JULHO DE 1997 A JULHO DE 1998)**

Figura 3

A Figura 3 apresenta a diminuição do comprimento do siri durante o verão, ocorrido, possivelmente, pela seleção da área de pesca, porque existe diferença de comprimento entre as áreas ao longo do ano. Esta diferença se dá provavelmente pela procura de locais com maior produção no estuário, do que pelo ciclo de vida da espécie, visto que, quanto maior o número de fêmeas, menor o comprimento médio.

Através da Figura 4, podemos observar que, ao final de 1997, a produção do siri foi muito mais elevada que no ano posterior (janeiro a setembro de 1998). Isto aconteceu porque neste período (1998), diminuiu o número de pescadores e ocorreu um aumento no índice pluviométrico, fazendo com que diminuísse a produção.

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

As comunidades pesqueiras se distribuem por todo o município de Iguape, apresentando pescadores que atuam sobre diferentes recursos pesqueiros. Os que trabalham com a pesca do siri, durante a safra da manjuba (*Anchoviella lepidentostole*), se distribuem desde o rio Subauma até o bairro da Enseada, município de Iguape.

Dos pescadores que estão atuando na pesca do siri, 62,5% trabalham com diversos recursos, tais como manjuba, tainha e camarão branco. Apenas 20,8% trabalham exclusivamente com a pesca do siri. Os pescadores, em sua maioria, não possuem o primário completo (91,3%), sen-

**APRESENTAÇÃO DA PRODUÇÃO DO SIRI AZUL (EM TONELADAS),
NOS MUNICÍPIOS DE IGUAPE, CANANÉIA E ILHA COMPRIDA COMPREENDENDO
O PERÍODO DE SETEMBRO DE 1997 A SETEMBRO DE 1998**

Figura 4

**DISTRIBUIÇÃO DE MACHOS E FÊMEAS DE SIRI CAPTURADOS
NO MUNICÍPIO DE IGUAPE (JULHO DE 1997 A JUNHO DE 1998)**

MÊS	SEMANA	DATA	MACHOS	FÊMEAS	% MACHOS	% FÊMEAS
Julho	3	14/jul.	58	36	61,7	38,3
	4	29/jul.	65	4	94,2	5,8
Agosto	1	13/ago.	63	29	68,5	31,5
	3	21/ago.	33	6	84,6	15,4
	4	26/ago.	75	34	68,8	31,2
Setembro	1	03/set.	104	42	71,2	28,8
	2	11/set.	114	9	92,7	7,3
	3	17/set.	114	31	78,6	21,4
	4	24/set.	111	23	82,8	17,2
	5	30/set.	101	35	74,3	25,7
Outubro	2	09/out.	103	45	69,6	30,4
	3	15/out.	112	19	85,5	14,5
	4	21/out.	124	33	79,0	21,0
	5	29/out.	135	27	83,3	16,7
Novembro	1	04/nov.	124	9	93,2	6,8
	2	12/nov.	175	14	92,6	7,4
	3	18/nov.	115	10	92,0	8,0
	4	26/nov.	114	14	89,1	10,9

Tabela 2

**DISTRIBUIÇÃO DE MACHOS E FÊMEAS DE SIRI CAPTURADOS
NO MUNICÍPIO DE IGUAPE (JULHO DE 1997 A JUNHO DE 1998)**

MÊS	SEMANA	DATA	MACHOS	FÊMEAS	% MACHOS	% FÊMEAS
Dezembro	1	03/dez.	141	72	66,2	33,8
	2	11/dez.	113	26	81,3	18,7
	3	17/dez.	126	80	61,2	38,8
Janeiro	3	17/jan.	119	0	100,0	0,0
	4	22/jan.	124	2	98,4	1,6
	5	08/jan.	109	2	98,2	1,8
Fevereiro	1	04/fev.	100	4	96,6	3,8
	3	18/fev.	226	7	97,0	3,0
Março	2	11/mar.	101	2	98,1	1,9
	3	16/mar.	149	19	88,7	11,3
	4	25/mar.	104	4	96,3	3,7
Abril	1	03/abr.	203	9	95,8	4,2
	2	08/abr.	114	2	98,3	1,7
	3	17/abr.	87	1	98,9	1,1
	4	22/abr.	110	13	89,4	10,6
	5	28/abr.	64	11	85,3	14,7
Maio	2	07/mai.	80	2	97,6	2,4
	3	12/mai.	77	0	100,0	0,0
	4	19/mai.	91	2	97,8	2,2
	5	27/mai.	78	12	86,7	13,3
	Junho	1	04/jun.	64	0	100,0
2		08/jun.	62	3	95,4	4,6
3		18/jun.	77	0	100,0	0,0

Tabela 2 (continuação)

do que 47,82% chegaram até a quinta série, embora tenha sido encontrado um único caso de um pescador que possuía o colegial completo (Tabela 3). Este foi para a pesca por falta de opção de trabalho em outro setor da economia. Dados da UNESCO mostram que, no Brasil, de cada 100 crianças matriculadas na primeira série, apenas 56 atingem a 5ª série. Isso demonstra que a situação de escolaridade dos pescadores de siri está abaixo da média nacional, embora a região em que vivem esteja localizada no Estado de São Paulo.

Na Tabela 3 é possível verificar que a idade média dos pescadores é de 36 anos, havendo desde pessoas com 15 anos até 63 anos, que atuam na pesca, em média há 14 anos. Constatou-se também que a produção média por semana atinge 257 quilogramas, variando de acordo com a época e a pluviosidade. No geral, levam em torno de 52 puçás, que são distribuídos ao

longo de todo o mar pequeno, desde o bairro de Pedrinhas até a barra do Ribeira de Iguape. Na Figura 1 observam-se as áreas preferenciais de pesca. Estes pescadores na sua maioria possuem barco de alumínio (32%), com motor de popa de potência de 5 HP a 15 HP.

Segundo relato dos pescadores, relacionamos na Tabela 4 os principais problemas enfrentados por estes em seu dia-a-dia.

O resultado das entrevistas mostrou que entre os principais problemas que afligem os pescadores está o baixo valor do produto (17% dos entrevistados), o que pode acarretar a inviabilidade da exploração do recurso. O fato de o produto ter baixo valor está diretamente ligado ao tamanho dos exemplares, já que quanto menor o siri, mais baixo é o valor pago. O tamanho pequeno dos exemplares constitui outro aspecto negativo apontado por 8% dos entrevistados, que alegam que muitos pescadores capturam siris

**PAINEL SÓCIO-ECONÔMICO DOS PESCADORES DE SIRI
DO MUNICÍPIO DE IGUAPE**

PESCADOR	IDADE	ESCOLARIDADE	Nº DE PESSOAS	OUTRAS ATIVIDADES	TEMPO NA ATIVIDADE	Nº DE PUÇÁS	PROD. MÉDIA POR SEMANA
1	45	Primário (4º)	5	pesca	15	30	200
2	34	Primário (4º)	5	pesca	28	30	300
3	33	Primário (4º)	4	pesca	15	50	175
4	27	Ginasial (7º)	4	pesca	16	70	400
5	50	Primário (4º)	9	pesca	3	60	300
6	37	Primário (1º)	5	pesca	21	33	150
7	58	Primário (1º)	1	pesca	43	55	250
8	46	Primário (4º)	6	pesca	8	65	250
9	22	Ginasial (6º)	0	pesca	4	60	250
10	42	Primário (4º)	4	pesca	20	60	100
11	19	Ginasial (7º)	2	pesca	9	40	350
12	18	Ginasial (6º)	2	pesca	4	50	300
13	22	Ginasial (6º)	4	pesca	10	50	270
14	22	Ginasial (5º)	7	pesca	8	35	150
15	33	Ginasial (6º)	4	pesca	0,08	50	270
16	59	Primário (4º)	4	pesca e caseiro	23	80	400
17	63	Ginasial (7º)	4	pesca e caseiro	44	20	120
18	22	Secun. compl.	2	siri	2	60	350
19	47	Primário (2º)	7	siri	2	60	200
20	25	Ginasial (5º)	4	siri	8	60	225
21	44	Primário (3º)	3	siri	4	57	250
22	15	Ginasial (8º)	5	siri	1	50	300
23	23	Ginasial (7º)	4	turismo	9	60	300
24	47	-	4	turismo	32	60	300
MÉDIAS	36		4		14	52	257 QUILOS
MÁXIMO	63		9		44	80	400 QUILOS
MÍNIMO	14				0,08	20	100 QUILOS

Tabela 3

pequenos, o que faz com que o valor diminua. No comércio, não há uma classificação por tamanho, e sim uma média de tamanho. É estipulado um valor fixo para qualquer tamanho de exemplar, ou seja, o tamanho médio de todos os siris é que determina um valor fixo por quilograma. Alguns dos entrevistados sugeriram que deveria haver um tamanho mínimo para comércio e/ou uma classificação por tamanho, sendo que, quanto maior o exemplar, maior o valor pago.

O Valo Grande é um canal artificial que, quando aberto, traz grande aporte de água doce para os locais em que se dá a pesca do siri, principalmente em períodos de chuvas. Assim sendo, 18% dos pescadores de siri acham que o Valo Grande deve ser fechado, e 10% dizem que deve continuar aberto. Existe um equilíbrio en-

tre as opiniões, pois há pescadores que acreditam que o fechamento do Valo acarretará o desaparecimento do recurso. No período de 1978 a 1995, quando o Valo permaneceu fechado, existiam outros recursos, tais como a ostra, camarão-branco, tainha, e diversos peixes para a pesca esportiva exploráveis (Mishima et al, 1983; Mishima et al, 1985). Estes recursos poderiam suprir a ausência da captura do siri, caso houvesse a falha da captura pelo fechamento do Valo, mas deve-se analisar o tempo de recuperação do ecossistema para que os outros recursos estejam disponíveis à captura, pois pode haver um período em que não haja nem o siri nem outro recurso disponível à captura, em função do fechamento do Valo. Cabe saber qual será este tempo.

PROBLEMAS APONTADOS PELOS PESCADORES DE SIRI

PROBLEMAS	%
Valo aberto	18
Valor baixo do produto	17
Valo fechado	10
Classificação incorreta do tamanho em relação ao valor pago	8
Tamanho do produto pequeno	8
Colônia sem estrutura	7
Produção baixa	7
Atravessador	3
Falta de tecnologia na pesca	3
IBAMA desinformado	3
Valo sem influência	3
Desorganização do setor	2
Escoamento do produto	2
Liberação da pesca	2
Número de pescadores elevado	2
Pesca sobre recurso em reprodução	2
Regulamentação da malha dos puçás	2
Taxas de impostos elevadas	2

Tabela 4

O fato de o Valo Grande fechar ou não é muito delicado, mas deve ser resolvido o mais breve possível, para que exista uma definição dos recursos exploráveis e um bom ordenamento. A influência do Valo em todo ecossistema da região já foi registrada por Besnard (1950) e por Mishima et al (1985). Esta questão deve, entretanto, ser mais bem estudada, levando-se em consideração, além das opiniões de cientistas, as opiniões dos pescadores e dos agricultores, a fim de se ter um panorama de quanto a alteração da circulação do rio Ribeira de Iguape irá atingir a sociedade como um todo.

Os pescadores deixaram claro que existe uma falta de amparo à categoria, não havendo organização entre eles, nem nos órgãos que envolvem a pesca, ficando sem sincronia as decisões e respeito a estas. Reclamam, também, que deveria ser dado um incentivo à Colônia de pescadores para que volte a atender os anseios da categoria, como assistência médica, odontológica, farmacêutica, entre outras. Os órgãos estaduais e federais precisam se envolver mais e direcionar seus trabalhos para que atendam as necessidades das comunidades pesqueiras, fazendo com que haja a união de todos para haver um desenvolvimento sustentável sobre os recursos pesqueiros da região, os quais estão em grande declínio. Caso as políticas não sejam

encaminhadas desta forma, estes pescadores, aliados da sociedade e da economia nacional, não podem ser cobrados sobre qualquer compromisso para evitar a degradação ambiental, da mesma forma que a sociedade não impede seu aviltamento como pessoa (Barbieri, 1996, p. 34). Fica claro que qualquer tipo de política para a pesca da região deve colocar os pescadores no centro das preocupações.

A proteção ao meio ambiente é vital, porém não é um fim em si mesma, assim como o crescimento econômico constitui apenas um meio, e não o fim (Barbieri, op. cit.). O objetivo dos nossos esforços deve ser de proteger a vida e as opções humanas. Cada medida ambiental deve ser colocada à prova: até que ponto agrega bem-estar à população? Em outras palavras, devemos optar por um desenvolvimento equitativo e sustentável, começando a abrir os olhos e a enxergar que, em muitos lugares, a espécie que está em maior perigo de extinção é a espécie humana, retratada aqui pelo pescador artesanal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSUMPÇÃO, R.; GIULIETTI, N. Proposta de um programa integrado da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e prefeituras do litoral norte

paulista para o desenvolvimento da pesca artesanal. **Informações econômicas**, São Paulo, v.22, n. 12, p. 9-15, 1992.

BARBIEIRI, E. **Desenvolver ou preservar o ambiente?** São Paulo: Cidade Nova, 1996. 84p.

BARBIERI, E. **Biodiversidade: capitalismo verde ou ecologia social?** São Paulo: Cidade Nova, 1998. 108p.

BENDAZOLI, A.; ROSSI-WONGTSCHOWSKY, C.L.D.B. **A manjuba (*Anchoviella lepidentostole*) no Rio Ribeira de Iguape: biologia, comportamento e avaliação de estoque.** IBAMA/IOUSP/IP-SA/SEMA, 1990. 125p.

BESNARD, W. Considerações gerais em torno da região lagunar de Cananéia e Iguape I e II. **Bolm Inst. Paulista de Oceanografia**, v. 1, n. 2, p.2-26, 1950.

DIEGUES, A. C. **Conservação e desenvolvimento sustentado de ecossistemas litorâneos no Brasil.** São Paulo. Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, 46p.

GALLUCI, R.R. **Descrição e análise da pesca de camarão e fauna acompanhante, com o aparelho gerival, na região estuarino-lagunar de Cananéia.** São Paulo: Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, 1996. 106 p. (Dissertação de Mestrado).

MENDONÇA, J.T.; BARBIERI, E. **A Pesca do Siri azul (*Callinectes danae*) no Litoral de São Paulo.** Rio Grande, RS: Editora Universitária-UFPEL, 1998. p. 660-662. (Resumos expandidos da Semana Nacional de Oceanografia-Furg-Rio Grande, RS).

MENDONÇA, J.T.; PIRES, A.D. CALASANS, G.C. **Projeto pesca sul paulista.** Cananéia, SP: Instituto de Pesca, 1995-1996. 36p. (Relatório das atividades pesqueiras no município de Cananéia).

MISHIMA, M. Hidrografia do Complexo Estuarino-lagunar de Cananéia (25°S, 48°W), São Paulo, Brasil III. — Influência do ciclo da maré. **B. Inst. Pesca**, São Paulo; v. 13, n.1, p. 57-70, 1986.

MISHIMA, M. Hidrografia do complexo estuarino-lagunar de Cananéia (25° S, 48° W), São Paulo, Brasil I. **Bol. Inst. Pesca**, São Paulo, v. 12, n. 3, p. 109-112, 1985.

MOURÃO, F.A.A. **Os pescadores do litoral sul do estado de São Paulo: um estudo de sociologia diferencial.** São Paulo: Universidade de São Paulo, 1971. (Tese de Doutorado)

NEIVA, G.S. Subsídios para a política pesqueira nacional. **IBAMA, Doc. Técnico único**, 1990. 55-67 p.

RADASEWAKY, A. Considerações sobre a captura de peixes por um cerco fixo em Cananéia, São Paulo, Brasil. **Bolm. Inst. Oceanogr.**, São Paulo, n. 25, p. 1-28, 1976.

RAMOS, E. B.; GALLO, J. E.; VERRONE, V. M. A. 1980. Áreas da região lagunar Cananéia-Iguape susceptíveis da exploração pesqueira segundo diversos tipos de tecnologia, I — Pesca com cerco-fixo. **Bol. Inst. Oceanogr.**, São Paulo, v. 29, n. 2, p. 329-335, 1980.

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. **Seminário Internacional de Desenvolvimento Sustentado e Conservação de Regiões Estuarino-lagunares: a região de Iguape-Paranaguá e experiências de países do 3º mundo.** São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, 1986. 72 p.

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. **Relatório do Programa Mata Atlântica** — Desenvolvimento sustentado litoral sul de São Sebastião. Pesca Artesanal. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, 1991. 9p.

Agradecimentos

Em primeiro lugar a todo setor pesqueiro dos municípios de Cananéia, Iguape e Ilha Comprida, sem a colaboração do qual não teria progredido. Especialmente:

- Aos pescadores de siri que, gentilmente, se colocaram à disposição para esclarecer a atividade, tornando possível o desenvolvimento do trabalho.
- Ao Instituto de Pesca — Núcleo de Pesca e Aquicultura de Cananéia.
- Aos técnicos Antônio Domingos Pires, Gilson Costa Calasans e Sérgio Cunha Xavier, do Projeto Pesca Sul Paulista, pelo auxílio prestado em todas as etapas deste trabalho.
- Ao IBAMA, sede de Iguape, pelo grande apoio e por doar o combustível para o barco, sem o qual não teríamos o acompanhamento da dinâmica dos cercos-fixos.
- Ao Centro de Estudos Ecológicos Gaia Ambiental, pelo patrocínio.
- A Ilm. Rita de Cássia Ariza da Cruz, pela revisão e sugestões ao trabalho.
- Ao Prof. Dr. Gustavo Augusto S. de Melo e ao Prof. Dr. Oswaldo Campos Júnior do Museu de Zoologia da USP pela revisão e precisas sugestões que enriqueceram o trabalho.
- E a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento dos trabalhos.